

Шпак Екатерина Михайловна

Старший преподаватель кафедры менеджмента и маркетинга, Балтийский федеральный университет им. И. Канта, г. Калининград

kate_shpak@mail.ru

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Аннотация.

Рассматривается понятие предпринимательской структуры. Представлены подходы к классификации ключевых компетенций предприятия и автором сформулирован перечень деловых способностей строительной организации. Исследована роль знания как главного стратегического актива компании, позволяющего ей успешно конкурировать на рынке

Ключевые слова: предпринимательская структура, ключевая компетенция, знание, конкурентное преимущество, реструктуризация

Постоянно находящаяся в процессе изменения внешняя среда требует разработки и внедрения новых или усовершенствованных инновационных методов управления, направленных на повышение адаптации предпринимательских структур к ее условиям. Общеизвестно, что предпринимательские структуры – это самостоятельно функционирующие экономические единицы, деятельность которых подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном поиске оптимальной формы соответствия рыночным требованиям в конкретный момент развития рынка [4, с. 98]. Работа такой структуры направлена на достижение поставленных целей, а именно получение прибыли, с помощью эффективной комбинации имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ (компетенций).

Предпринимательская структура (предприятие) обладает определенными способностями, а именно набором ключевых компетенций, которые направлены на создание ценности с учетом требований потребителей. Под ключевыми бизнес-компетенциями понимают уникальные факторы (навыки, умения, технологии, ноу-хау и др.) функционирования и развития компании, которые позволяют ей принимать эффективные решения в условиях неопределенности внешней среды. Это то, что помогает организации успешно конкурировать на рынке.

Особенно оценка и формирование набора ключевых компетенции предпринимательских структур актуальна в условиях реструктуризации. Общеизвестно, что преобразованию, трансформации подвергаются не только компании, находящиеся в стадии кризиса или банкротства, но и довольно перспективные предприятия. Это делается с целью адаптации под требования рынка, завоевания потребителей и превращения их в приверженцев предприятия, его торговой марки, продукции или услуг, которые готовы платить за компетенцию как часть приобретаемой ценности.

В литературе приводят различные классификации компетенций предприятия.

Э. Кембелл в своей книге «Стратегический синергизм» описывает 4 категории компетенций:

- общий менеджмент и финансы;
- исследования и разработки;
- операции;
- маркетинг [1, с.49-50].

В рамках каждой компетенции присутствуют 4 категории навыков и ресурсов, которыми обладает компания: мощности и оборудование, навыки персонала, организационные способности, управленческие способности. Такая двойная классификация, по мнению автора, обеспечивает наличие усовершенствованной оценки способностей компании и представляет собой профиль компетенции организации. [1, с.50-53].

Данный перечень деловых способностей любой предпринимательской структуры должен являться ее устойчивым конкурентным преимуществом. В противном случае организация предпринимает шаги по обновлению ключевых компетенций в рамках осуществления реструктуризации.

В книге "Игра на победу. Как стратегия работает на самом деле" Алан Лафли, Роджер Мартин выделили ключевые компетенции корпорации Procter&Gamble:

1. Глубокое понимание потребителей.
2. Инновации.
3. Построение брендов.
4. Способность выхода на рынок.
5. Глобальный масштаб.

Эти пять ключевых компетенций поддерживают и усиливают друг друга, а их совокупность отличает P&G от других компаний. Каждая из компетенций в отдельности обладает большим потенциалом, но не способна создать истинное конкурентное преимущество, которое сохраняло бы свою силу в долгосрочной перспективе. Именно взаимодействие ключевых компетенций и их способность усиливать друг друга обеспечивают компании устойчивое конкурентное преимущество. Любая интересная идея, рождающаяся в лабораториях P&G, может быть эффективно реализована в виде новых брендов, которые займут свое место на полках лучших магазинов во всем мире, на всех рынках. Конкурентам трудно противостоять такому сочетанию ключевых компетенций [2, с. 17].

Таким образом, из всего сказанного выше можно назвать следующие ключевые компетенции, которыми должны обладать предпринимательские структуры для обеспечения наибольшей ценности своих потенциальных и лояльных потребителей, получения лучших финансовых результатов и успешного конкурирования на рынке:

- инновации и ноу-хау;
- маркетинг и бренд-менеджмент;
- система долгосрочных взаимоотношений с партнерами и потребителями;
- навыки и способности персонала
- бизнес-процессы

Это наиболее общий список компетенций, который может конкретизироваться или дополняться с учетом специфики и масштабов деятельности предпринимательских

структур. Но в тоже время согласно исследованиям И. Нонака и Х. Такеучи, главным составляющим конкурентоспособности компании является знание [3]. Как показано в их книге, желающая динамично реагировать на изменяющееся окружение организация должна не только эффективно использовать информацию и знание, но и создавать их [3, с. 73]. А они не создаются сами по себе, это работа людей, владеющих определенной информацией, навыками и способностями, которыми они делятся друг с другом. Отсюда индивидуальное знание перерождается в групповое, а затем в организационное. Тем самым появляются новые идеи развития бизнеса компании. Можно сказать, что знание, а точнее способность людей его создавать и обновлять, является основой ключевых компетенций предприятия.

Сформулируем систему ключевых компетенций Калининградского предприятия, оказывающего широкий спектр в области строительства зданий и сооружений, поставки и любой сложности, проектировании и строительстве любых инженерных сетей, поставки и установки систем кондиционирования и вентиляции, охранных систем и систем пожаротушения и оповещения.

Строительство промышленных объектов является одним из наилучших способов повышения экономического благосостояния любой страны, конкурентоспособности государства на отечественном, так и на международном уровне, увеличению уровня жизни населения и привлечению иностранных инвестиций. Использование современных технологий при строительстве промышленных зданий и сооружений позволяет достичь быстрой окупаемости проектов, повысить многофункциональность и снижение стоимости возведения объектов.

Строительство является одним из приоритетных сфер деятельности в Калининградской области, определяющее ее социально-экономическое положение. Калининградский рынок строительных организаций представлен как малыми, так и средними и крупными компаниями, сферой деятельности которых является строительство жилых и нежилых (коммерческих, промышленных) объектов. Каждое предприятие обладает своими ключевыми компетенциями, способствующих устойчивому функционированию на рынке. Рассматриваемая автором компания работает на калининградском рынке с 2010 года и уже успела зарекомендовать себя как грамотный, опытный и ответственный поставщик и исполнитель работ. С конца 2010 года и по настоящее время было заключено и сдано в срок более 30 государственных и муниципальных контрактов, а также около 180 договоров на выполнение работ и поставки оборудования.

Если брать за основу обобщенную автором классификацию ключевых компетенций, то профиль деловых способностей данной организации следующий (см. табл. 1):

Таблица 1. Система ключевых компетенций строительного предприятия

Ключевая компетенция	Характеристика компетенции
Инновации и ноу-хау	Использование передовых технологий при проектировании и строительстве объектов
Маркетинг	Высокое качество выполняемых работ и используемых материалов, мониторинг изменений на рынке, гибкая ценовая политика, демонстрация «живых» объектов клиентам, предоставление гарантии
Система взаимоотношений с партнерами	Индивидуальный подход к клиенту, взаимовыгодные и долгосрочные отношения с подрядчиками и поставщиками, дилерские отношения с крупными поставщиками оборудования и строительных материалов
Навыки и способности персонала	Специалисты с большим опытом работы, обязательное повышение квалификации сотрудников
Бизнес-процессы	Наличие собственной службы доставки и хранения, проектных отделов, производственных, монтажных и инженерно-технических подразделений, профессиональный менеджмент

Постоянное и тесное взаимодействие всех сотрудников компании между собой, а также с партнерами позволяет создавать знание как главный стратегический актив, который обеспечивает устойчивое и труднокопируемое конкурентами преимущество предприятия на строительном рынке региона и не только. В настоящее время в области достаточно местных организаций, выполняющие аналогичные виды работ, и предприятий из других регионов. Это является мощным вызовом для поиска и выработки ключевой стратегии развития, удержания рыночно доли и даже завоевание части рынка конкурирующих компаний. Эффективным решением данной проблемы является создание и поддержание организационного знания как специфический актив, позволяющий минимизировать издержки и максимизировать ценность для конечного потребителя.

Ссылки на источники

1. Кемпбелл Э., Саммерс Лачс, К.. Стратегический синергизм, 2-е изд. / - СПб.: Питер, 2004. – 416 с.:ил. – (Серия «Теория и практика менеджмента»).
2. Лафли Алан, Мартин Роджер "Игра на победу. Как стратегия работает на самом деле" - Изд-во «Манн, Иванов и Фебер, 2013. – 330 стр., ил.
3. Нонака Икуджиро, Такеучи Хиротака. Компания – создатель знания. Зарождение и развитие инноваций в японских фирмах / [Пер. с англ. А. Трактинского].- М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. – 384 с. ил.
4. Ткачева Л.Е. Основы процессов управления предпринимательскими структурами / Л.Е. Ткачева. – М.: ИНФРА, 2010.-230с.

Shpak Ekaterina Mihailovna,

Assistant of Professor at Management and marketing Department IKBFU, Kaliningrad
kate_shpak@mail.ru

THE FORMING OF ENTERPRISE STRUCTURES' KEY COMPETENCES

Abstract

The concept of the enterprise structure is considered. The approaches to the classification of the company key competences are represented and author gives his own list of building company's business capacities. The role of knowledge as a key strategic asset of the company allowing it to successfully compete in the market was studied

Keywords: enterprise structure, key competence, knowledge, competitive advantage, re-structuring